

GENEALOGIA ACADÉMICA : PERCURSO INFOGRÁFICO DO CIDTFF

Isabel P. Martins & João Ferreira-Santos

Genealogia Académica:
Percurso infográfico

- 1.ª Geração: 1992 - 2013
- 2.ª Geração: 2004 - ...
- 3.ª Geração: 2012 - ...
- 4.ª Geração: 2023 - ...

Isabel Alarcão
Univ. Liverpool, UK, 1981
Edgar Stones (Univ. Liverpool)

Raiz

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, l. p., no âmbito dos projetos UIBD/00194/2020 e UIDP/00194/2020,